

“O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI VA “MAHALLANI RIVOJLANTIRISH VA JAMIYATNI YUKSALTIRISH YILI” DAVLAT DASTURI DOIRASIDA MAKTABGACHA TA‘LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH

Sh.N.Qosimova

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrasini mudiri, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19049001>

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta‘lim tizimini rivojlantirish bo‘yicha davlat siyosati, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi hamda “Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili” davlat dasturi doirasidagi chora-tadbirlar tahlil qilinadi. Maktabgacha ta‘lim tizimini modernizatsiya qilishning asosiy yo‘nalishlari, bolalar qamrovi, pedagoglarning malaka oshirish masalalari va xavfsizlik choralari e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: *maktabgacha ta‘lim, davlat dasturi, strategiya, pedagogik malaka, ijtimoiy himoya.*

Kirish:

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Ta‘lim tizimining sifatini oshirish va zamon talablariga moslashtirish orqali mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo‘shish maqsad qilingan. Ayniqsa, maktabgacha ta‘lim tizimi — bu shaxsning ilk bolalik davrida bilim, ko‘nikma va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning muhim platformasi hisoblanadi. Ilk bolalik davrida bolalarning aqliy, ma‘naviy, emotsional va jismoniy rivojlanishi boshlanadi, shuning uchun maktabgacha ta‘lim tizimini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratish, kelajak avlodning intellektual va ijtimoiy salohiyatini oshirishda asosiy omil sifatida qaraladi. Shu bois, davlat dasturlari va strategiyalar orqali maktabgacha ta‘limning sifatini, qamrovini va pedagogik jarayonlarni takomillashtirish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Asosiy qism:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2026-yil 16-fevraldagi PF-22-sonli Farmoni “Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili” doirasida ustuvor islohotlar dasturlari va “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini amalga oshirishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlarni belgilaydi[1]. Mazkur hujjat mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasini amalga oshirish, mahallalar infratuzilmasini yaxshilash, ish o‘rinlarini yaratish, kambag‘allik va ishsizlikni kamaytirish hamda xizmatlar va ishlab chiqarish sohalarida innovatsion yondashuvlarni joriy etish kabi asosiy ustuvor yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, farmonda kasblarni rivojlantirish, texnik va texnologik ta‘limni kengaytirish, ekologik muvozanatni saqlash va suv resurslaridan oqilona foydalanish bo‘yicha tizimli choralar nazarda tutilgan. Davlat boshqaruvi va sud-huquq tizimini takomillashtirish orqali jamiyatda barqarorlikni mustahkamlash, korrupsiya va zo‘ravonlikka qarshi samarali mexanizmlar yaratish huquqiy asos sifatida belgilanadi. Farmon ijrosini ta‘minlash uchun Vaziri va idora rahbarlari, hududiy hokimliklar va mahalliy organlar shaxsiy mas‘uliyatga ega etib belgilangan, ijro monitoringi esa muntazam ravishda amalga oshiriladi. Shu tariqa, PF-22-sonli Farmon O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasini, mahalla va jamiyatni yuksaltirishga qaratilgan tizimli islohotlarni amalga oshirish, innovatsion va barqaror rivojlanish modelini yaratish bo‘yicha muhim huquqiy va amaliy asos sifatida xizmat qiladi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi hamda “Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili” davlat dasturi doirasida maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilangan.

Davlat dasturida maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan bo‘lib, quyidagi vazifalar ilgari surilgan:

- maktabgacha ta’lim bilan bolalar qamrovini kengaytirish;
- davlat va nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini rivojlantirish;
- oilaviy hamda xususiy maktabgacha ta’lim tashkilotlarini qo‘llab-quvvatlash;
- ta’lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirish.

Maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish doirasida bolalarni maktabgacha ta’lim bilan qamrab olish darajasini aholining demografik o‘sish ko‘rsatkichlarini hisobga olgan holda amaldagi 78 foiz darajada saqlab qolish asosiy vazifalardan biri etib belgilangan.

Mazkur maqsadga erishish uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 1 500 ta maktabgacha ta’lim yo‘nalishidagi oilaviy nodavlat ta’lim tashkilotlarini tashkil etish rejalashtirilgan. Bu esa bolalarni maktabgacha ta’lim bilan qamrab olish imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, 2026-yilga mo‘ljallangan ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida yangi maktabgacha ta’lim tashkilotlarini qurish hamda mavjudlarini rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshiriladi. Natijada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida qo‘shimcha o‘rinlar yaratiladi va bolalarning ta’lim-tarbiya olish imkoniyatlari yanada kengayadi[2].

Yana eng dolzarb masalalardan biri ...Davlat dasturiga muvofiq, bolalarga nisbatan zo‘ravonlik qilgan shaxslar kelgusida bolalar bilan ishlash huquqidan mahrum qilinadi. Bu chora bolalarning xavfsiz muhitda tarbiyalanishini ta‘minlashga qaratilgan.

Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi asosiy choralar belgilangan:

ta’lim tashkilotlarda faoliyat yuritadigan shaxslar mehnat qonunchiligi asosida nazorat qilinadi va zo‘ravonlik sodir etganlar bilan ishlash taqiqlanadi.

“Alohida toifadagi shaxslar” axborot tizimi orqali zo‘ravonlik qilgan shaxslar monitoring qilinadi va ular kelgusida bolalar bilan ishlay olmaydi.

Nodavlat maktabgacha va umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlarida binolar majburiy ravishda video nazorat kameralar bilan jihozlanadi, yozuvlar esa saqlanadi.

Bu choralar orqali davlat bolalarning xavfsizligini kafolatlash va ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishga qaratilgan amaliy ishlarni kuchaytirmoqda desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Shu bilan birga, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish maqsadida o‘quv-metodik ta‘minot ham takomillashtirilmogda. Jumladan, o‘quv-metodik qo‘llanmalar ishlab chiqilmoqda, ta’lim jarayoni zamonaviy didaktik materiallar bilan boyitilmogda hamda pedagoglar uchun metodik tavsiyalar tayyorlanmogda.

Davlat dasturiga muvofiq joriy yilda tizimda faoliyat yuritayotgan pedagoglarning kasbiy salohiyatini oshirish maqsadida ularni xorijiy davlatlarda malaka oshirish va stajirovkadan o‘tkazish rejalashtirilgan. Bu jarayon pedagoglarning xalqaro tajribani o‘rganib, uni ta’lim jarayoniga joriy etishiga xizmat qiladi.

Davlat dasturida jamiyatda ijtimoiy-ma‘naviy muhit barqarorligini ta‘minlash maqsadida Oila-mahalla-bog‘cha-maktab bo‘g‘ini uchun alohida metodika ishlab chiqib, shu asosda milliy modelini yaratish nazarda tutilgan.

Mazkur davlat dasturi bolalarning xavfsiz va sifatli ta'lim olishini kafolatlash, yosh avlodning ma'naviy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash kabi bir qator ustuvor maqsadlarni belgilaydi.

Mazkur davlat dasturi maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish orqali bolalarning xavfsiz va sifatli ta'lim olishini ta'minlash, yosh avlodning ma'naviy va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash kabi bir qator ustuvor maqsadlarni belgilaydi. Ushbu strategik yondashuvlar orqali davlat pedagogik jarayon sifatini oshirish, ta'lim-tarbiya muhitini zamonaviy va xavfsiz qilish, shuningdek, bolalarning bilim va ko'nikmalarini kengaytirish imkoniyatlarini yaratadi. Natijada, maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish O'zbekistonning ta'lim sohasidagi uzoq muddatli rivojlanishining mustahkam poydevorini tashkil etadi va kelajak avlodning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy salohiyatini shakllantirishda muhim omil bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 16 fevraldagi PF-22-son «Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish» yilida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari va «O'zbekiston - 2030» strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risida»gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish» yilida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari va «O'zbekiston – 2030» strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risida» 2026-yil 16-fevraldagi PF-22-son Farmoni ijrosi haqida buyrug'i.